

**YUMSHOQ BUG‘DOY URUG‘LARINING LABORATORIYA VA DALA
SHAROITIDAGI UNUVCHANLINING QIYOSIY TAHLILI**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GERMINATION OF BREAD
WHEAT SEEDS UNDER LABORATORY AND FIELD CONDITIONS**

Xoliqulov D.X.

Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti (LDITI). Jizzax, laboratoriya
mudiri

Hakimov O‘.A.

Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti (LDITI). Jizzax, tayanch
doktorant

Annotatsiya. Ushbu maqolada yumshoq bug‘doy urug‘larining laboratoriya va dala sharoitidagi unuvchanlik ko‘rsatkichlarini qiyosiy o‘rganish natijalari keltirilgan. Tadqiqot obyekti sifatida 26th IWWYT ko‘chatzorning 30 ta namunasi o‘rganilgan. O‘tkazilgan tajribalar va statistik tahlillar natijasiga ko‘ra, maqbul haroratdagi laboratoriya sharoitida urug‘larning unuvchanligi o‘rtacha 98,08% ni tashkil etgan bo‘lsa, ochiq dala sharoitida tuproq-iqlim omillarining ta‘sirida bu ko‘rsatkich 84,62% gacha pasayganligi aniqlangan. Ikkala muhit natijalari o‘rtasidagi 13-14 foizlik sezilarli farq amaliyotda yumshoq bug‘doyning urug‘ unuvchanligini baholashda ularning ochiq dala sharoitidagi real yashovchanligi va abiotik omillar ta‘siriga ham alohida e‘tibor qaratish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Kalit so‘zlar. Yumshoq bug‘doy, urug‘ unuvchanligi, laboratoriya sharoiti, dala sharoiti, qiyosiy tahlil, 26th IWWYT ko‘chatzori, namuna.

Abstract. This article presents the results of a comparative study on the germination rates of bread wheat seeds in laboratory and field conditions. Thirty varieties from the 26th IWWYT nursery were studied as the research object. According to the results of the experiments and statistical analyses, the average seed germination rate in laboratory conditions at optimal temperatures was 98.08%, whereas in open field conditions, this indicator decreased to 84.62% under the influence of soil and climatic factors. The significant difference of 13-14% between the results of the two

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

environments scientifically justifies the need to pay special attention to the real viability of seeds in open field conditions and the impact of abiotic factors when evaluating the seed germination of bread wheat in practice.

Key words. Bread wheat, seed germination, laboratory conditions, field conditions, comparative analysis, 26th IWWYT nursery, sample.

Kirish. Dunyoda yumshoq bug‘doy muhim boshqoli don ekinlaridan biri bo‘lib, u oziq-ovqat, urug‘ va sanoat maqsadlarida foydalaniladigan iqtisodiy ekin hisoblanadi. FAO xalqaro tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha yetishtirilayotgan bug‘doy doni 766 mln tonnani tashkil etadi. Shundan 19 foizi Xitoy, 14 foizi Hindiston, foizini Rossiya va AQSH, 6 foizi Fransiyaga to‘g‘ri keladi [1]. Yer yuzida aholi sonining o‘shishi, sug‘oriladigan ekin maydonlarini qisqarib borayotganligi, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmining oshishi tez suratlarda oshib borayotgan talabni qondira olmayapti. Kelgusi o‘n yilliklarda bug‘doy hosildorligini oshirish hozirgi qishloq xo‘jaligining eng muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. Yaxshilangan bug‘doy navlarini yaratish orqali bug‘doy hosildorligini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Dunyodagi seleksioner olimlar tomonidan aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlashda boshqoli don ekinlari, jumladan yumshoq bug‘doy hosildorligi va sifatini oshirish hamda nonbopligini yaxshilash bo‘yicha seleksiya ishlari jadal olib borilmoqda. Bu borada intensiv tipdagi turli biotik va abiotik omillarga chidamli bo‘lgan navlarni tanlashda CIMMYT va ICARDA xalqaro tashkilotlari kolleksiya namunalaridan foydalanish, geografik uzoq shakllarni chatishtirish, belgilarning irsiylanish darajasini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. An‘anaviy bug‘doy seleksiyasining asosiy maqsadi turli agroekologik sharoitlarda o‘shishi va rivojlanishi mumkin bo‘lgan navlarni yaratishdan iborat. Global iqlim o‘zgarishi sharoitida muhim belgilarni nazorat qiluvchi kerakli genlar bo‘lgan genotiplarni tanlash ustida tadqiqotlar olib borish zarur.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot 2025-yil Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti markaziy tajriba xo‘jaligining sug‘oriladigan maydonlar tajriba dalasida o‘tkazildi.

Tadqiqot obyekti sifatida foydalanilgan Turkiya-CIMMYT-ICARDA (TCI) materiali hisoblangan 26th IWWYT ko‘chatzorining 30 ta namunalari 10 m/kvli paykalchalarda 3 qaytariqda rendomizatsiya usulida, gektariga 4 mln dona hisobida kuzda oktabr oyining uchunchi o‘n kunligida CKC-7-10 rusumli maxsus seleksion

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

texnika vositasida ekildi. Andoza nav sifatida hududning iqlim sharoitiga mos bo‘lgan “Zamin-1” navi tanlandi.

Olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlarida namunalarni rendomizatsiya usulida joylashtirishda Gen Stat 3 dasturidan foydalanildi. Fenologik kuzatuvlarda asosiy davrlarni aniqlash va baholashda SEG‘DO‘ITI G‘allaorol filiali (2004) uslubiy qo‘llanmasidan foydalanildi. Laboratoriya sharoitida unuvchanlik ГОСТ 12038-84 (“Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести”) qishloq xo‘jaligi ekinlari urug‘larining unuvchanligini aniqlash uslubi bo‘yicha aniqlandi. Tajriba natijalarini matematik tahlil qilishda Origin Pro (2024) dasturining ANOVA statistik tahlillari (T-test analysis)dan foydalanildi.

Natijalar va ularning tahlili. Bug‘doy urug‘larning unuvchanligi o‘simliklarning ekishga yaroqliligini belgilaydigan eng muhim ko‘rsatkichlardan biridir [2]. Fenologik kuzatuvlar natijalariga ko‘ra, tadqiqotga jalb etilgan yumshoq va qattiq bug‘doy boshlang‘ich materiallarining to‘liq (75 foiz ko‘rsatkichda) unib chiqish fazasi 15–22-dekabr sanalariga to‘g‘ri kelgani qayd etildi.

Nav, tizma va namunalarning unuvchanligi laboratoriya hamda dala sharoitida tahlil qilindi. Laboratoriya sharoitida unuvchanlik ГОСТ 12038-84 (“Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести”) qishloq xo‘jaligi ekinlari urug‘larining unuvchanligini aniqlash uslubi bo‘yicha aniqlandi. Tahlil uchun dastlab begona o‘tlar va turli aralashmalardan to‘liq tozalangan sof urug‘ fraksiyalari ajratib olindi. O‘rganilayotgan namunalar to‘liq namlangan laboratoriya filtr qog‘ozi to‘shalgan Petri idishlariga 50 donadan 4 ta qaytariqda joylashtirildi. Undirish jarayoni 20°C harorat rejimida amalga oshirildi. Bug‘doy urug‘larining laboratoriya unuvchanligini yakuniy baholash tajribaning 7-kunida o‘tkazildi. Hisob-kitob jarayonida unib chiqqan maysalar me‘yorida rivojlangan, ya‘ni sog‘lom butun poyaga va kamida 2 ta (asosan 3-5 ta) ildizchaga ega bo‘lgan normal maysalargina inobatga olindi. O‘tkazilgan kompleks tahlillar natijasiga ko‘ra namunalarning laboratoriya sharoitida unuvchanlik ko‘rsatkichi 96,7%dan 99,2%gacha bo‘lganligi aniqlandi.

Tuproqdagi namlik, ob-havo va ekish me‘yori kabi ko‘rsatkichlari dala sharoitida bug‘doy urug‘ining unuvchanligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlq [3]. Dala sharoitida 1 m/kv hajmdagi maydonchada (qaytariqlar kesimida) unib chiqqan bug‘doy maysalarini

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

sanash orqali amalga oshirildi. Dala sharoitida unuvchanlik 83,1%dan 86,8%gacha bo‘lganligi kuzatildi.

Urug‘larning laboratoriya va dala unuvchanligi natijalari ANOVA asosida tahlil qilinganda maqbul harorat va namlikka ega laboratoriya sharoitida urug‘larning unuvchanligi juda yuqori bo‘lib, o‘rtacha 98,08%ni (mediana 98,20%) tashkil etdi hamda minimal 97,10%dan maksimal 99,20%gacha bo‘lganligi kuzatilib yuqori barqarorlikni ko‘rsatdi. Tabiiy dala sharoitida tuproq-iqlim omillarining kompleks ta’siri natijasida bug‘doyning unib chiqish ko‘rsatkichi o‘rtacha 84,62%gacha (mediana 84,75%) pasayganligi qayd etildi. Daladagi unuvchanligi 83,50%dan 85,60%gacha bo‘lganligi aniqlandi. Ikkala muhit natijalari o‘rtasidagi 13-14 foizlik sezilarli statistik farq borligi kuzatildi (1-rasm). Xususan, Khah va boshqalar (1989) o‘z tadqiqotlarida ta’kidlaganidek, laboratoriyadagi standart unuvchanlik faqatgina nazariy yashovchanlikni namoyon etadi. Haqiqiy ochiq dala sharoitida esa tuproqning o‘zgaruvchan namligi, abiotik stresslar hamda urug‘ning unuvchanlik kuchi hal qiluvchi rol o‘ynaydi [4].

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

**1-rasm. Bug‘doy urug‘larining laboratoriya va dala sharoitidagi
unuvchanlik ko‘rsatkichlarining qiyosiy tahlili**

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko‘ra yumshoq bug‘doy urug‘larining laboratoriya va dala sharoitidagi unuvchanlik ko‘rsatkichlari o‘rtasida 13-14 foizlik farq borligi aniqlandi. Laboratoriya sharoitida urug‘larning unuvchanligi o‘rtacha 98,08% ni tashkil etib, dala sharoitida bu ko‘rsatkich o‘rtacha 84,62% gacha pasayganligi qayd etildi. Bu holat laboratoriyadagi standart sharoitda yumshoq bug‘doyning unuvchanligi yuqori bo‘lishi, haqiqiy ochiq dala sharoitida esa unuvchanlikka tuproqning o‘zgaruvchan namligi, harorati hamda urug‘ning unuvchanlik kuchi hal qiluvchi rol o‘ynashini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi. Shunga ko‘ra, urug‘lik materialini ekishga baholashda faqat laboratoriya natijalari bilan cheklanib qolmasdan, uning ochiq dala sharoitidagi real unuvchanlik ko‘rsatkichlari ham inobatga olinsa maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ru/>
2. Turkistonova M. Yumshoq bug‘doy urug‘larining unuvchanligiga zararli xasvaning ta’siri //Universal xalqaro ilmiy jurnal. – 2026. – T. 3. – №. 3.1. – B. 737-739.
3. Ziyadullaev Z.F., Abduazimov A.M. “Turli ob-havo sharoitlarida bahorgi yumshoq bug‘doy navlari hosildorligi” O‘zbekistonning janubiy hududlarida boshqqli don ekinlari seleksiyasi va urug‘chiligi to‘plami, 2018. - B. 34.
4. Khah E.M., Ellis R.H., and Roberts E.H. “Effects of Laboratory Germination, Vigour and Moisture Content on the Field Emergence of Spring Wheat” The Journal of Agricultural Science, vol. 113, no. 3, 1989. - Pp. 287-292.